

ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РОЛИКОВ ПРОКАТНЫХ СТАНОВ С ИЗНОСОСТОЙКИМ ПОРОШКООБРАЗНЫМ НАПЛАВОЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ И ИХ ПОСЛЕДУЮЩАЯ ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА

Тилабов Б.К.

д.т.н., профессор, зав. кафедрой «МиСИТ» Совместного Беларусско-Узбекского межотраслевого института прикладных технических квалификаций в городе Ташкенте

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14222715>

***Аннотация.** В данной статье рассмотрены технологии изготовления роликов прокатных станов с износостойким порошкообразным наплавочным покрытием и их термическая обработка. Изучены технологические процессы образования поверхностной покрытии на литых деталях.*

***Ключевые слова:** пеномодель, прокатные ролики, порошкообразная наплавочная покрытия, термообработка, твердость и износостойкость.*

Введение

Высокий уровень новых инновационных технологий в зарубежных странах predetermined существенное отставание отечественной промышленности, изготавливающей металлические изделия для собственного потребления, в связи с чем ряд Узбекских заводов металлургической и машиностроительной промышленности ориентируется на потребление зарубежных аналогов металлопродукции. Главным образом это связано с низким качеством литых деталей отечественных предприятий, таких как «неликвиды» детали стальных и чугунных изделий, используемые для массового выпуска металлической продукции.

Основная причина неконкурентности отечественных стальных деталей – их низкая эксплуатационная стойкость на автоматизированных линиях для выпуска металлоизделий из-за появления в процессе их работы рельефности на рабочих поверхностях (или гранях) за счет выгорания необходимых включений и формирования трещин разгара в местах теплового удара. Одна из особенностей эксплуатации этих деталей – циклическое воздействие высоких температур в бесперебойном режиме до полного износа металлокомплекта, формирующего расплавленное покрытие, из-за чего к литым деталям предъявляют жесткие требования к термо-, жаро-, износо- и коррозионной стойкости, термоусталости и к условиям механической обработки.

***Исследование и их результаты.** Для формирования необходимой структуры деталей, как в литом состоянии, так и после их термообработки, были выбраны детали, работающие в контакте с расплавленным покрытием при 900-1150⁰С, изготавливаемые в литейном цехе ХК «Metallmexqurilish» в песчаных формах путем литья по газифицируемым моделям. К таким деталям относятся металлургические стальные ролики прокатного стана с порошкообразным наплавочным износостойким покрытием толщиной слоя от 1,0 до 3,0 мм [1].*

Данный процесс доступен в осуществлении, легко регулируется, позволяет получать модели весьма простой и сложной конфигурации с различной толщиной стенок,

значительными габаритными размерами, при заданной плотности, точности и чистоте поверхности. Готовые модели после сушки покрывали слоем противопригарной краски (смесь асбестового порошка со связующим) и после повторной сушки проводилось крепление пеномоделей в опоку-контейнера с помощью элементов стояка-коллекторов и литниковой системы. После сборки пеномоделей производилась их формовка сухим кварцевым песком (1К0315 и др.) доверху опоки и одновременно проводили уплотнение пневматической вибрацией.

Таким образом, все пеномодели располагаются горизонтально, а их рабочая поверхность кверху (рис.1,а). Для образования износостойкого наплавочного покрытия в процессе литья готовилась паста, состоящая из порошков твердого сплава ПГ-С27 и раствора 4%-го поливинилбутираля в спирте (определенного процента по массе). Эти пасты наносились на рабочую поверхность пеномодели (рис.1,б,в) и подвергались тепловой сушке. После сушки опять производилось крепление пеномоделей в литейную опоку-контейнера. Затем устанавливали опоку в основной конвейер и заливали жидким металлом при температуре 1539-1650⁰С через литниковую систему при сифонном подводе металла. Расплавленный металл подавался непосредственно на пеномодель. Под действием этого расплава полистирол газифицируется и образующая полость заполняется металлом по составу, соответствующему стали марки 35ГЛ.

В связи с этим в работе исследуется химсостав твердого сплава типа сормайт марки ПГ-С27. Выбор состава наносимого покрытия производился по двум критериям: **1**-покрытие должно отвечать требованию 3-5 - кратного увеличения износостойкости по сравнению с износостойкостью стальной основы; **2**-покрытие должно включать доступные и недорогие компоненты и отличаться простотой технологией его нанесения. Исходя из этого, выбрали твердый сплав «сормайт» ПГ-С27. Таким способом получается *отливка детали* с износостойким наплавочным покрытием (рис.1,г). Заполнение формы жидким металлом является *одним из основных этапов формирования отливки*, определяющего многие показатели её качества. Следует отметить, что заливку форм нужно производить особенно тщательно, аккуратно и равномерно при постоянном гидростатическом напоре [2]. Например, в работе представлены стальные ролики прокатного стана (рис.1,а,б,в,г) по хоздоговору №6/11 АО «Узметкомбинат», с износостойким наплавочным покрытием, изготовленных путем литья по газифицируемым моделям в ХК «Metallmexqurilish». В данное время эти ролики получают по новым инновационным технологиям путем литья по газифицируемым моделям с наплавочным покрытием с толщиной слоя 1,0 - 2,0 - 3,0 мм и термической обработкой с двойной фазовой перекристаллизацией которые повышает твердость и износостойкость роликов в два и более раза [3] по сравнению с серийными изделиями.

Прокатный ролик представляет собой автономный односекционный блок, предназначенный для деформации металла таким способом, чтобы тот обретал нужную форму и размеры.

Рис.1. Пеномодель стального ролика прокатного стана №СП1413.16, изготовленная путем литья по газифицируемым моделям с износостойким наплавочным покрытием: **а**-пеномодель ролика; **б,в**-пеномодель ролика с покрытием по всему изнашивающему поверхностному покрытию; **г**-литой стальной ролик с износостойким наплавочным покрытием и после термообработки.

Прокат заготовочных материалов осуществляется вдоль направления вращения колеса. Ролик выполняет наборную функцию в конструкции стана.

Прокатные валки (ролики) — основной рабочий орган прокатного стана, выполняющий деформацию металла для придания ему требуемых размеров и форм.

Различают следующие виды валков: — прокатные для металлургии (служащие для пластической деформации листового металла); — транспортерные для машиностроения и промышленности (для вращения и передачи грузов в заданном направлении); — натяжные для мебельных производителей (для разглаживания декоративных пленок перед нанесением на поверхности); — специальные (служащие индивидуальным требованиям Заказчика).

Перспективно ведется работа по внедрению в производство деталей прокатных роликов (для металлургических комбинатов) со специальным порошкообразным наплавочным антикоррозийным покрытием (см. рис.1б,в). Наплавленный слой имеет высокие показатели износостойкости, коррозионностойкости, высокую твердость поверхности HRC 56-60.

Выводы. Таким образом, полученные литые детали с износостойким порошкообразным наплавочным покрытием подвергались термической обработке (закалка + отпуск) в различных режимах: закалка 900-1150⁰С, отпуск 300-600⁰С. После термообработки литых стальных роликов повышаются твердость и износостойкость в 3-4 раза по сравнению с серийными изделиями. Данная инновационная технология внедрена в АО «Узметкомбинат» с экономическим эффектом.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Тилабов Б.К. Износостойкость наплавочного твердого сплава типа ПГ-С27 с метастабильным аустенитом и мартенситом. Актуальные вопросы в области технических и социально-экономических наук. Республиканский межвузовский сборник научных трудов. – Ташкент: 1-вып. ТашХТИ, 2011. - С.359-362.
2. Мухамедов А.А. Определение причин ускоренного износа литых стальных деталей машин. Актуальные вопросы в области технических и социально-экономических наук. Республиканский межвузовский сборник научных трудов. – Ташкент. Часть 1. ТашХТИ, 2013. - С.221-223.
3. Tilabov B.K. Heat treatment cast parts with carbide wear resistant coatings obtained by casting on gasified models. – Ташкент: Вестник ТашГТУ, 2014. №1. - С.93-98.